

Guía N° 4

"¿Cuidamos nuestro planeta?"

¡Hola, soy Cheloni!

Estudiantes 10 a 12 años

¿Qué haremos hoy?

Hoy conoceremos algunas acciones para cuidar nuestro entorno a través de unos videos. Además reflexionaremos sobre estas acciones: qué hacemos, qué no hacemos y qué podríamos hacer.

Que bonitas escuelas hemos podido ver. Gracias a su profesor/a que ha trabajado muy duro para subir a nuestra web sus imágenes y descripciones hemos podido darnos cuenta de cuan variadas y bonitas escuelas ustedes tienen. ¡Qué ganas de poder visitarlas algún día!

Algunas de las actividades que pudimos conocer de sus escuelas están enfocadas a cuidar el entorno, pero alguna vez se preguntaron ¿qué más se podría hacer? En esta guía descubriremos que cuidar el planeta puede ser muy divertido.

“¿Cuidamos nuestro planeta?”

Hay muchas personas en todo el mundo que están pensando cómo mejorar su entorno. Estas personas han decidido ponerse a trabajar en hacer pequeños cambios en su vida cotidiana, como por ejemplo no ir en auto a trabajar porque les preocupa la contaminación atmosférica, no derrochar el agua, gestionar mejor los residuos o no consumir ciertos productos para no generar más plásticos.

Sin duda creo que el planeta necesita un poco de ayuda

“¿Cuidamos nuestro planeta?”

ACTIVIDAD 1

Conociendo acciones proambientales

- a) Dividan la clase en grupos de 5.
- b) Cada grupo necesitará una computadora para ver los videos.
- c) Si tienen acceso a internet, busquen las siguientes direcciones:
 - 1) <https://www.youtube.com/watch?v=Fn6worwknPY>
 - 2) <https://www.youtube.com/watch?v=n6Uruke86Q0>
 - 3) <https://www.youtube.com/watch?v=71zsiEjC5Sk>
 - 4) <https://www.youtube.com/watch?v=IZWdrVyNWWs>
- d) Si no tienen acceso a internet su profesor o profesora les facilitará los 4 videos que se van a trabajar en esta guía.
- e) En las siguientes hojas tendrán que contestar algunas preguntas sobre los videos que han visto.

¿Están preparados?
¡Póngale play!

Video n°1

“Como plantar un árbol correctamente”

- a) ¿De qué tema habla el video?
- b) ¿Qué acciones de cuidado del medio ambiente aparecen en el video? Enuméralas:

- c) Marca las acciones que has realizado alguna vez en tu vida:

- Cavar una cepa
- Plantar un árbol
- Abonar la tierra
- Regar las plantas

- d) Marca **solo** las acciones que te gustaría realizar alguna vez en tu vida y explica por qué te gustaría realizarlas:

- Cavar una cepa
- Abonar la tierra
- Plantar un árbol
- Regar las plantas

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Vídeo nº2

“10 trucos para ahorrar agua ¡Cada litro cuenta!”

- a) ¿De qué tema habla el video?

- b) ¿Qué acciones de cuidado del medio ambiente aparecen en el video? Enuméralas:

- c) Marca las acciones que has realizado alguna vez en tu vida:

- | | | |
|---|---|---|
| | <input type="checkbox"/> cerrar el grifo mientras te cepillas los dientes | <input type="checkbox"/> evitar tirar papeles al inodoro |
| | <input type="checkbox"/> cerrar el grifo mientras te enjabonas las manos | <input type="checkbox"/> poner una botella en el tanque del inodoro |

- d) Marca **solo** las acciones que te gustaría realizar alguna vez en tu vida y explica por qué te gustaría realizarlas:

- | | | |
|---|--|---|
| | <input type="checkbox"/> cerrar el grifo mientras te cepillas los dientes | <input type="checkbox"/> evitar tirar papeles al inodoro |
| | <input type="checkbox"/> cerrar el grifo mientras te enjabonas las manos | <input type="checkbox"/> poner una botella en el tanque del inodoro |

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Vídeo nº3

“Compost – Vivero Sonyando con Brote Films”

- a) ¿De qué tema habla el video?
- b) ¿Qué acciones de cuidado del medio ambiente aparecen en el video? Enuméralas:
- c) Marca las acciones que has realizado alguna vez en tu vida:

hacer un compost en tu casa

Jugar con lombrices de tierra

separar tu basura

- d) Marca **solo** las acciones que te gustaría realizar alguna vez en tu vida y explica por qué te gustaría realizarlas:

hacer un compost en tu casa

Jugar con lombrices de tierra

separar tu basura

Vídeo nº4

“¿Cómo reducir la Huella de carbono?”

- a) ¿De qué tema habla el video?
- b) ¿Qué acciones de cuidado del medio ambiente aparecen en el video? Enuméralas:

- c) Marca las acciones que has realizado alguna vez en tu vida:

Ir al colegio en bicicleta

Ir al colegio a pie

Apagar la luz cuando no la necesitas

Calcular tu huella de carbono

Desenchufar aparatos eléctricos que no estás utilizando

Reusar – Reducir – Reciclar

- d) Marca **solo** las acciones que te gustaría realizar alguna vez en tu vida y explica por qué te gustaría realizarlas:

Ir al colegio en bicicleta

Ir al colegio a pie

Apagar la luz cuando no la necesitas

Calcular tu huella de carbono

Desenchufar aparatos eléctricos que no estás utilizando

Reusar – Reducir – Reciclar

.....

.....

.....

.....

.....

“¿Cuidamos nuestro planeta?”

¿Continuamos con otra actividad a partir de lo que han visto?

ACTIVIDAD 2

Diseñamos un afiche ecológico

Materiales que necesitarán:

- Cartulina o papel de tamaño DIN A3
 - Plumones o lápices de colores.
- a) Dividan la clase en grupos. Cada grupo escogerá una temática que le guste de las que han podido ver en el video.
- b) Utilizando un trozo de cartulina por grupo dibujen y diseñen un póster (afiche) que recuerde a los estudiantes de su escuela que hay que cuidar el planeta. Por ejemplo, si escogen el cuidado del agua, diseñen un afiche que recuerde que hay que cerrar el grifo cuando nos lavamos los dientes, y colóquenlo en el lugar correspondiente de la escuela. No se olviden **firmar** los afiches ¿con su nombre?, ¿Cómo científicos de la basura?

¡¡Escojan lo que más les guste!!

“¿Cuidamos nuestro planeta?”

Espero que hayan aprendido tantas cosas como yo en esta actividad. No sólo me he dado cuenta de que hago muchas cosas en mi casa para cuidar el planeta sino que además mis compañeros y compañeras también, y eso me hace pensar ¿Qué pasaría si todos los niños y niñas que están en el proyecto ReCiBa hicieran acciones buenas por el medio ambiente justo al mismo tiempo? ¿Se imaginan? Recuerden que en este club somos 1000 estudiantes. Y ¿qué pasará si con nuestro afiches y recordatorios el resto de nuestros amigos y amigas de la escuela empiezan a actuar? Creo que somos muy poderos@s.

¡Hasta la próxima actividad!

